
DE UM INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO A UM PLANO DE FORMAÇÃO: A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA COLABORATIVA E A INVESTIGAÇÃO-AÇÃO NO APERFEIÇOAMENTO DE COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS DOCENTES

From a Diagnostic Tool to a Training Plan: Collaborative Pedagogical Supervision and Action
Research in the Improvement of Teachers' Transversal Skills

Pascoal da Costa Lourenço¹

RESUMO

O presente artigo apresenta o percurso metodológico e as bases conceituais para a construção e aplicação de um instrumento de investigação, visando subsidiar a estruturação de um plano de formação contínua em supervisão pedagógica colaborativa e Investigação-Ação. O objetivo Geral é: Apresentar o percurso metodológico para a construção, validação por especialistas e aplicação de um instrumento de recolha de dados, visando diagnosticar as competências transversais mais valorizadas por coordenadores de disciplina. O estudo, de natureza qualitativa e fundamentado no paradigma sociocrítico, buscou compreender as competências que os coordenadores consideram fundamentais para o exercício da docência. A recolha de dados foi realizada através de um questionário, cuja validação de forma e conteúdo foi assegurada por especialistas. Os resultados revelaram que os participantes valorizam um vasto leque de competências transversais, como planificação e organização, comprometimento, colaboração, competência investigativa e liderança. Estes achados convergem com estudos internacionais, como o projeto DeSeCo da OCDE e o projeto TUNING, reforçando a urgência em adotar estratégias como a supervisão pedagógica colaborativa e a Investigação-Ação para promover uma reflexão sistemática e coerente, comprometida com o desenvolvimento e a mudança das realidades educacionais em países subdesenvolvidos.

Palavras-chave: Aprovação de um instrumento, Formação contínua de professores, Competências Transversais, Supervisão Pedagógica, Investigação-Ação.

ABSTRACT

This article presents the methodological approach and the conceptual foundations for the development and application of a research instrument, aiming to support the structuring of a continuous training plan in collaborative pedagogical supervision and Action Research. The main objective is: To present the methodological approach for the construction, expert validation, and application of a data collection instrument, aiming to diagnose the transversal skills most valued by subject coordinators. The study, qualitative in nature and based on the sociocritical paradigm, sought to understand the skills that coordinators consider essential for teaching practice. Data collection was carried out through a questionnaire, whose form and content validation were ensured by experts. The results revealed that participants value a wide range of transversal skills, such as planning and organization, commitment, collaboration, investigative competence, and leadership. These findings align with international studies, such as the OECD's DeSeCo project and the TUNING project emphasizes the urgency of adopting strategies such as collaborative pedagogical supervision and Action-Research to promote systematic and coherent reflection, committed to the development and transformation of educational realities in underdeveloped countries.

Keywords: Approval of an instrument, Continuous teacher training, Cross-cutting skills, Pedagogical supervision, Action-Research.

¹ Doutor, INSPUNYL, vicepresidente.cientifica@inspunyl.co.ao, <https://orcid.org/0009-0008-3969-8799>

1 INTRODUÇÃO

A qualidade da educação, enquanto motor de desenvolvimento social, económico e cultural, coloca a temática da formação de professores no centro das discussões entre especialistas, decisores políticos e investigadores. Neste cenário, o professor é reconhecido como um ator direto e fundamental no cerne das transformações. No entanto, o ensino, particularmente em contextos em desenvolvimento como Angola, tem apresentado carências substanciais, refletidas na deficiente qualidade da formação contínua e, conseqüentemente, nos resultados das aprendizagens dos alunos.

Torna-se imperativo, portanto, que o desenvolvimento profissional docente seja contínuo e permanente, equipando os professores com as competências necessárias para enfrentar os desafios contemporâneos. O desenvolvimento efetivo de competências, especialmente as competências transversais, que perpassam as áreas de conhecimento e são essenciais para a atuação profissional, acontece de modo mais consciente e consistente durante a formação em serviço. É no contexto da prática que o professor vivencia, consolida e mobiliza recursos para a resolução de problemas.

Neste sentido, a Supervisão Pedagógica, afastando-se da sua visão tradicional de inspeção e controlo, emerge como uma ferramenta imprescindível para o acompanhamento, melhoria e orientação do trabalho docente, garantindo a condução segura e comprometida do processo de ensino-aprendizagem. Aliada à Investigação-Ação, que pressupõe uma exploração reflexiva da própria prática, a supervisão configura-se como uma poderosa estratégia de formação contínua.

O presente artigo se propõe alcançar o seguinte objetivo:

- Apresentar o percurso metodológico para a construção, validação por especialistas e aplicação de um instrumento de recolha de dados, visando diagnosticar as competências transversais mais valorizadas por coordenadores de disciplina.

A escolha deste caminho se justifica pela necessidade de alinhar as práticas docentes às exigências do mundo globalizado e pela crença de que a mudança do paradigma educacional começa pela tomada de consciência e pela capacitação contínua do próprio professor, posicionando-o como agente dinâmico da sua própria transformação.

2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO

Pretende-se fazer o enquadramento teórico das principais referências existentes sobre a temática em abordagem, de modo a enquadrar o leitor na perspectiva da evolução temática e

da importância da sua abordagem no contexto de países em desenvolvimento, como é o caso de Angola.

2.1 Competências Transversais: Da Definição à Urgência Global

O conceito de competência é complexo e por vezes impreciso, partilhando significados com termos como aptidão, capacidade e habilidade. Enquanto alguns o veem como traços de personalidade, outros o abordam como um conjunto de saberes práticos para resolver situações. Sá e Paixão (2013), apontam a diversidade na identificação e definição dos seus elementos, sublinhando a urgência em clarificar este conceito no domínio educacional.

No contexto profissional e educacional, o termo "competências-chave" ou competências transversais ganhou relevância. Estas competências são um "conjunto integrado e estruturado de saberes – saberes-fazer, saberes-ser e “saberes-transformar-se” que o indivíduo mobiliza para resolver tarefas complexas. A sua valorização resulta de pressões conjunturais para preparar profissionais com capacidade de adaptação e mobilidade no mercado de trabalho.

Projetos internacionais como o TUNING Project e o DeSeCo da OCDE (Organization for Economic Co-operation and Development) têm sido cruciais na identificação e categorização das competências transversais necessárias para o século XXI. O projeto TUNING estabeleceu três categorias principais de competências:

- Instrumentais: Relacionadas com a resolução de problemas, planificação e organização, comunicação, e o uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC).
- Interpessoais: Ligadas ao trabalho em equipa e ao relacionamento interpessoal.
- Sistémicas: Conectadas à aprendizagem contínua, flexibilidade e adaptação a novos contextos de trabalho e exigências.

Estudos que inquiriram diplomados e empregadores demonstram que, globalmente, estas três categorias são valorizadas, embora se observe uma maior prevalência das competências instrumentais, com a exceção da Oceânia.

Tabela 1: Perfil de Competências Mais Valorizadas por Continente.

Europa	Nº	América	Nº	Ásia	Nº	África	Nº	Oceânia	Nº
Trabalho em equipa	5	Trabalho em Equipa	3	Relações Interpessoais	4	Resolução de Problemas	4	Trabalho em Equipa	3
Adaptação à mudança	4	Resolução de Problema	3	Organização e Planeamento	4	Planejamento e organização	3	Aprendizagem	3
Planificação e Organização	4	Pesquisa e Análise	3	Comunicação	3	TIC	3	Iniciativa	3
Aprendizagem contínua	4	Organização e	3	TIC	3	Aprendizagem contínua	3	Relações Interpessoais	2

		Planeamento							
Comunicação	4	Comunicação	2	Resolução de Problema e Tomada de Decisão	3	Comunicação	2	Orientação para o cliente	2
TIC	3	Conhecimento Técnico	2	Aprendizagem	3	Competências interpessoais	2	Resolução de Problemas	2
Resolução de Problemas	3	Aprendizagem Contínua	2	Trabalho em Equipa	3	Flexibilidade	2	Competência Tecnológica	2
Relacionamento Interpessoal	3	Competência Ética	2			Gestão do Tempo	2	Flexibilidade	2
				Análise e Pesquisa	2				
				Liderança	2				

Fonte: Adaptado de Pereira e Rodrigues (2013).

O perfil global de competências transversais engloba as três categorias do Projeto TUNNING, confirmando a convergência entre os continentes, apesar das especificidades regionais.

2.2 Supervisão Pedagógica: Da Inspeção ao Desenvolvimento

O conceito de Supervisão evoluiu significativamente, saindo da esfera de controlo e inspeção, tradicionalmente ligada à eficácia do ensino e à fiscalização do sistema, para se estender a toda a organização escolar e à formação contínua de professores. No domínio educacional, a herança histórica associada à inspeção e controlo foi desafiada a partir da década de 60 com o advento da Supervisão Clínica nos EUA.

Oliveira-Formosinho (2002) e Salvado (2015) descrevem a noção tradicional, que incluía não apenas a avaliação do ensino, mas também o controlo financeiro, regulamentação disciplinar e atividades de formação de pessoal. Contudo, a visão mais contemporânea e pedagógica é aquela que se centra na sala de aula (clínica), focando-se na pedagogia com o objetivo de indagar e melhorar a qualidade da ação educativa – ensinando a ensinar e aprendendo a ensinar.

Vieira e Moreira (2011) defendem que qualquer pedagogia sem supervisão é "menos pedagógica", tornando a regulação crítica da ação um imperativo profissional.

2.3 Modelos de Supervisão

Autores como Alarcão e Tavares (2003) e Gaspar et al. (2012), classificaram a supervisão em diversos cenários e vertentes:

Cenários: imitação artesanal, descoberta guiada, behaviorista, pessoalista, psicopedagógico, ecológico, dialógico, reflexivo, não-standard e clínico.

Vertentes: clínica, desenvolvimento pessoal e colaborativo, desenvolvimento autogerido e monitorização administrativa.

A supervisão clínica, no seu sentido original, Smyth (1975), é vista como o modelo que oferece aos professores em formação contínua as maiores possibilidades de consciência do seu poder e responsabilidade na adaptação da escola ao mundo em mudança. A Supervisão Pedagógica Colaborativa adotada neste estudo reflete esta visão transformadora, baseada na reflexão crítica, no apoio entre pares e na emancipação do professor da lógica de sujeição, promovendo o desenvolvimento profissional.

2.4 Investigação-Ação: A Metodologia de Mudança

A Investigação-Ação (I-A) é a metodologia mais apta a favorecer mudanças em profissionais e organizações educativas, acompanhando os "sinais dos tempos". Adotada sob o paradigma socio-crítico, a I-A é uma estratégia de pesquisa e ação de capital importância para o aperfeiçoamento contínuo da qualidade do trabalho desenvolvido por profissionais.

A I-A é definida como:

"um estudo de uma situação social que tem como objetivo melhorar a qualidade de ação dentro da mesma" (Elliot, 1993).

"um processo reflexivo que vincula dinamicamente a investigação, a ação e a formação, realizada por profissionais das ciências sociais acerca da sua própria prática" (Bartolomé, 1986).

"uma intervenção na prática profissional com a intenção de proporcionar uma melhoria" (Lomax, 1990).

O essencial na I-A é a exploração reflexiva que o professor faz da sua prática, frequentemente de forma colaborativa, contribuindo para a resolução de problemas e, principalmente, para a planificação e introdução de alterações nessa mesma prática. O desenvolvimento profissional é visto como subordinado a uma tríade de dimensões interligadas: Investigação, Formação e Desenvolvimento.

A I-A é participativa e colaborativa, implicando todos os intervenientes no processo. O investigador atua como um co-investigador, trabalhando com e para os interessados, e não como um agente externo. Por ser prática e interventiva, ela não se limita à descrição teórica, mas busca a melhoria da realidade.

A combinação da Supervisão Pedagógica Colaborativa com a Investigação-Ação permite que o professor se assuma como crítico social da sua própria prática, trabalhando para o seu

aperfeiçoamento e fortalecendo as suas competências, numa lógica de reflexão sistemática, consistente e coerente.

3 METODOLOGIA

3.1 Paradigma e Abordagem

A presente investigação enquadra-se no paradigma socio-crítico, que busca repensar o modus operandi vigentes nas escolas. Esta abordagem defende a Investigação-Ação por ser uma ciência prática, moral e crítica, Kemmis (1988) e por se mostrar mais apta a favorecer mudanças. A I-A no paradigma socio-crítico pressupõe que a investigação é influenciada pelos valores do investigador (diferentemente dos positivistas), e valoriza a relação privilegiada entre investigador e participantes da investigação.

A abordagem metodológica da primeira fase, descrita no artigo, consistiu na construção, validação e aplicação de um instrumento de recolha de dados (questionário).

3.2 Construção e Validação do Instrumento

A construção de um instrumento de investigação exige domínio não apenas do conteúdo científico, mas também das ferramentas para recolher informação pertinente. O instrumento deve ser ajustado aos objetivos da investigação, considerando sua estrutura, forma, flexibilidade e abrangência.

O questionário foi construído com o propósito de diagnosticar as competências transversais que os professores, no exercício da função de coordenadores de disciplina, consideram fundamentais para a docência.

O Percurso para a Validação:

1. Estruturação e Aplicação Experimental: O instrumento foi estruturado, passando por uma aplicação experimental, ou seja, foi respondido por um grupo de 15 professores das escolas do II Ciclo do Ensino Secundário de Angola, para garantir que as questões aplicadas estivessem claras e sequencialmente bem estruturadas.

2. Validação por Especialistas (Peritos): A sua forma e conteúdo foram validados por duas especialistas com uma experiência científica de mais de 40 anos, para garantir maior consistência e coerência, tornando-o apto para a coleta de informações.

A coleta de dados foi efetuada através da aplicação do questionário aos coordenadores de disciplina do contexto em estudo.

3.3 Contexto e Participantes

A investigação focou-se nos coordenadores de disciplina de um dado contexto (Angolano, conforme evidência textual, ou seja, 44 coordenadores de disciplinas), com o objetivo de estruturar um plano de formação. Os dados sugerem que a maior parte dos participantes são professores experientes, com formação específica na área e com um tempo de serviço entre 6 a 25, com idade superior a 45 anos. Este perfil indica que são valorizadas competências técnicas e pedagógicas, aliadas aos anos de vasta experiência de serviço.

4 RESULTADOS

Os resultados da aplicação do questionário aos coordenadores de disciplina, permitiram a identificação de um conjunto de competências transversais que os participantes consideraram necessárias ao exercício da função docente.

4.1 As Competências Transversais Fundamentais para a Docência

O diagnóstico revelou que os coordenadores valorizam as seguintes competências:

Quadro 1: Quadro geral das Competências transversais mais valorizadas pelos Coordenadores de Disciplina.

1. Planificação e organização	2. Gestão do tempo	3. Reflexão crítica
4. Pontualidade	5. Competência investigativa	6. Gestão das emoções
7. Comprometimento	8. Autodeterminação	9. Domínio de línguas estrangeiras
10. Inovação e criatividade	11. Relacionamento interpessoal	12. Competências tecnológicas
13. Colaboração/cooperação	14. Comunicação	15. Empatia
16. Abertura para aprender	17. Flexibilidade	18. Liderança

Fonte: Autoria própria (2026).

Esta lista de 18 competências corrobora a perspetiva de diversos estudos internacionais que tratam das competências necessárias para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. A inclusão de competências como *competência investigativa*, *reflexão crítica* e *colaboração* demonstra uma consciência por parte dos coordenadores da necessidade de adotar uma postura reflexiva e proativa, alinhada com os ideais da Investigação-Ação e da supervisão colaborativa. A necessidade de aperfeiçoar estas competências justifica a estratégia de formação proposta, que combina Supervisão Pedagógica Colaborativa e Investigação-Ação.

4.2 Amplitude e Abrangência da Interação Docente

O instrumento de recolha de dados também forneceu *insights* sobre a dinâmica de cooperação e interação entre os professores, um elemento crucial para a Supervisão Colaborativa.

Tabela 2: Amplitude, Frequência e Abrangência da Interação.

Variável	Categoria	N	%
A - Amplitude da Interação			
"Com quantos colegas, em geral, mantém contatos de trabalho regulares ao longo do ano"	2 a 5	32	72,7
	5 a 10	12	27,3
B - Frequência da Interação			
"Quantas vezes acontecem estes encontros ao longo do ano?"	Uma vez	20	45,5
	Três vezes	23	52,3
	Mais de três	1	2,3
C - Abrangência da Interação			
"Quais têm sido as matérias que conduzem a situações de cooperação docente? (3 mais frequentes)"	Planificação conjunta de aulas; Análise das práticas docentes; Comportamento dos alunos	29	65,9
	Partilha de materiais de ensino; Elaboração de materiais de ensino; Partilha de turmas	5	11,4
	Construção conjunta de instrumentos de avaliação; Correção partilhada das avaliações; Troca de instrumentos de avaliação	10	22,7

Fonte: Autoria própria (2026).

Os dados revelam que a maior parte dos coordenadores (72,7%) mantém contatos de trabalho regulares com um número restrito de colegas (2 a 5). A frequência destes encontros é predominantemente baixa: quase a totalidade ocorre *uma* ou *três* vezes ao longo do ano (97,8%), com uma incidência muito baixa de encontros mais frequentes (2,3%).

No que tange à abrangência da cooperação, o foco principal (65,9%) recai sobre a Planificação conjunta de aulas, Análise das práticas docentes e Comportamento dos alunos. Embora a Análise das práticas docentes seja um indicador positivo da potencialidade para a reflexão, a baixa frequência de interação sugere que a colaboração não é suficientemente sistemática ou institucionalizada para sustentar um desenvolvimento profissional contínuo e transformador, como exige a I-A. A cooperação em torno de questões puramente pedagógicas (ex., planificação, análise de práticas) demonstra a pertinência de um plano de formação centrado em estratégias como a supervisão clínica e colaborativa, que utilizam a observação e reflexão da aula como seu *locus* principal.

5 DISCUSSÃO

Neste ponto apresenta-se a discussão da problemática suscitada por esta investigação, no sentido de apresentar as principais ideias, implicações do estudo de modos a promover a reflexão que se pretendo a volta do assunto.

5.1 Implicações para o Plano de Formação Contínua

Com base nas 18 competências identificadas e na análise da baixa frequência e amplitude da cooperação, o plano de formação deve ser estruturado para:

- *Reforçar o profissionalismo*: As competências como comprometimento, pontualidade, gestão do tempo e autodeterminação fortalecem o exercício da profissão com ciência, consciência e excelência, elementos do profissionalismo.

- *Promover a reflexão na e sobre a ação*: As competências de reflexão crítica e competência investigativa serão o foco central para que os professores assumam uma atitude investigativa, essencial para a Investigação-Ação. O professor deve associar o pensar à prática para que esta se torne experiência e fonte inesgotável de teorização.

- *Institucionalizar a Colaboração*: As competências de colaboração/cooperação, relacionamento interpessoal e comunicação devem ser desenvolvidas para transformar o trabalho colaborativo num espaço de desenvolvimento profissional. A Supervisão Pedagógica Colaborativa, aliada à I-A, fornece o quadro metodológico para aumentar a frequência e a profundidade das interações, movendo os professores de uma troca superficial para uma co-construção de saberes.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caminho percorrido para a construção e validação do instrumento de diagnóstico se constituiu como o alicerce fundamental para a estruturação de um plano de formação contínua em supervisão pedagógica. Os resultados obtidos revelam uma clara valorização das competências transversais pelos coordenadores de disciplina, com destaque para a planificação, o comprometimento, a colaboração e a competência investigativa. Esta valorização alinha-se com as exigências globais de formação profissional (OCDE, TUNING) e sublinha a necessidade de capacitação dos docentes para uma atuação mais eficaz e alinhada com o desenvolvimento.

A estratégia proposta (articulação da Supervisão Pedagógica Colaborativa com a Investigação-Ação) demonstra-se consistente e coerente para o aperfeiçoamento das competências identificadas. Enquanto a supervisão, na sua vertente clínica e transformadora, se centra na melhoria da pedagogia e da ação educativa, a Investigação-Ação oferece o quadro reflexivo e interventivo para que o professor se torne o agente da sua própria mudança e do seu desenvolvimento profissional. As práticas atuais de cooperação docente, embora existentes, revelam baixa amplitude e frequência, indicando que a colaboração não está plenamente integrada na cultura profissional.

O plano de formação deve, portanto, trabalhar no sentido de institucionalizar esta colaboração, transformando-a numa comunidade de práticos onde a reflexão crítica e a partilha de experiências resultem em crescimento pessoal e profissional, em suma, este estudo particulariza a urgência da formação contínua no contexto angolano e propõe uma solução metodológica robusta, baseada na reflexão da prática para a prática, essencial para formar um professor capaz de inovar, liderar e desenvolver planos coerentes para a excelência docente. A implementação e avaliação deste plano de formação serão os próximos passos cruciais para assegurar que a supervisão pedagógica cumpra a sua missão de apoio e desenvolvimento, e não de mero controlo.

REFERÊNCIAS

- Alarcão, I. **Professores reflexivos em uma escola reflexiva**. São Paulo: Cortez, 2005.
- Alarcão, I. A supervisão na vida das escolas. *In*: Paixão, F. *et al.* (Eds.). **A escola de aprender: contributos para a sua construção**. [S.l.: s.n.], 2019.
- Alarcão, I.; Tavares, J. **Supervisão da prática pedagógica: uma perspetiva de desenvolvimento e aprendizagem**. Porto: Edições ASA, 1994.
- Alarcão, I.; Tavares, J. **Supervisão da prática pedagógica: uma perspetiva de desenvolvimento e aprendizagem**. 3. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2003.
- Amado, J. (Coord.). **Manual de investigação qualitativa em educação**. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014.
- Baca, L.; Onofre, M.; Paixão, F. O conhecimento didático do conteúdo do professor e sua relação com a utilização de atividades práticas nas aulas de química: um estudo com professores peritos do sistema educativo angolano. **Investigação em Ensino de Ciências**, v. 19, n. 1, p. 29-54, 2014. Disponível em: <https://ienci.if.ufrgs.br/index.php/ienci/issue/view/9>. Acessado em: Fev. 2026.
- Bartolomé, M. La investigación-acción: un reto para el profesorado. **Revista de Investigación Educativa**, v. 4, n. 2, p. 27-41, 1986. Disponível em: <https://revistas.um.es/rie>. Acessado em: Fev. 2026.
- Cardoso, R. F. *et al.* **Competências transversais: instrumentos de avaliação**. Coimbra: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, 2006.
- Ceitel, M. **Gestão de competências: do conceito à prática**. Lisboa: Edições Sílabo, 2010.
- Coutinho, C. P. **Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: teoria e prática**. Coimbra: Edições Almeida, 2016.
- Day, C. **Desenvolvimento profissional de professores**. Porto: Porto Editora, 2001.

Dias, M. **O estágio na formação de professores: múltiplas perspetivas**. Lisboa: Texto Editores, 2009.

Elliot, J. **El cambio educativo desde la investigación-acción**. Madrid: Morata, 1993.

Estrela, A.; Estrela, M. T. **A prática pedagógica do professor: uma análise da interacção em sala de aula**. Lisboa: Texto Editora, 1977.

Gaspar, M. I.; Roldão, M. C.; Rothes, I. Conceitos e modelos de supervisão. *In*: Roldão, M. C.; Gaspar, M. I. (Coords.). **Supervisão e prática pedagógica: contextos e atores**. Lisboa: Edições Sílabo, 2012.

Latorre, A. **La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa**. Barcelona: Graó, 2003.

Mertens, L. **Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos**. Montevideo: Cinterfor/OIT, 2004.

Mesquita, E. **Desenvolvimento profissional de professores e a supervisão na prática pedagógica**. 2013.

Monteiro, G. M. S. F. **Supervisão promotora de mudança e inovação na avaliação do desempenho docente: estudo de caso** (Dissertação de Mestrado, Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco). Repositório do Instituto Politécnico de Castelo Branco. 2015. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.11/2842>. Acessado em: Mar. 2026.

Monteiro, A. **O profissionalismo e a profissionalidade docente**. [S.l.]: Editora Universitária, 2017.

Nóvoa, A. **Vidas de professores**. Porto: Porto Editora, 1992.

Oliveira-Formosinho, J. **Supervisão: uma perspetiva crítica**. Porto: Porto Editora, 2002.

Oliveira-Formosinho, J. **Modelos de supervisão na formação de professores**. Porto: Porto Editora, 2009.

Pacheco, J. A. **Currículo: teoria e práxis**. Porto: Porto Editora, 2011.

Pereira, M.; Rodrigues, V. **Competências transversais: o projecto TUNING e a empregabilidade**. Lisboa: Edições Sílabo, 2013.

Perrenoud, P. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 2002.

Pires, M. **Formação contínua de professores**. Porto: Edições ASA, 2001.

Rey, B. **Les compétences transversales en question**. Paris: ESF, 2002.

Roldão, M. C. **Gestão curricular e avaliação de competências**. Lisboa: Editorial Presença, 2001.

Sá, P.; Paixão, F. Contributos para a clarificação do conceito de competência numa perspetiva integrada e sistémica. **Revista Portuguesa De Educação**, 26(1), 87–114. (2013). Disponível em: <https://doi.org/10.21814/rpe.2985>. Acessado em: Mar. 2026.

Sacristán, J. G. **O conceito de competência na educação**. [S.l.: s.n., s.d.].

Silva, S.; Nascimento, F. **Competências transversais e empregabilidade em Portugal**. 2014.

Sílvia, F.; Nascimento, M. **Formação e desenvolvimento profissional docente**. [S.l.]: Editora Universitária, 2017.

Sousa, M. J.; Baptista, C. S. **Como Fazer Investigação, Dissertações, Teses e Relatórios** – Segundo Bolonha. Edições Técnicas, Lda. 2016.

Vieira, F.; Moreira, M. A. **Supervisão pedagógica: conceitos, modelos e práticas**. Coimbra: Almedina, 2011.

Waite, D. **Rethinking Instructional Supervision: Notes on Its Language and Culture**. Routledge Falmer / Taylor & Francis Ltd. 1995.

Watts, H. When teachers are researchers, teaching improves. **Journal of Staff Development**, v. 6, n. 2, p. 118–127, 1985. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=EJ328842>. Acessado em: Mar. 2026.